

ИСЛАМ В ПОСТСОВЕТСКОМ УЗБЕКИСТАНЕ: МЕЖДУ ВОЗРОЖДЕНИЕМ ИДЕНТИЧНОСТИ И УГРОЗОЙ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Шарифова Захро Хайруллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15704569>

Аннотация. После провозглашения независимости в 1991 году Узбекистан столкнулся с множеством проблем, в частности - с необходимостью создания новой государственной идеологии. Отказ от атеистических установок советской эпохи сопровождался в первую очередь, возрождением исламской идентичности, которая являлась неотъемлемой частью культурного наследия узбекского народа. Следовательно, на фоне религиозного бума начали появляться экстремистские движения, такие как "Исламское движение Узбекистана" (ИДУ), представлявшие серьезную угрозу для безопасности и стабильности не только нашей страны, но и всего региона. В данной статье рассматриваются причины появления радикальных исламистских организаций, меры, предпринятые государством для борьбы с экстремизмом, и правовые основы обеспечения стабильности страны.

Ключевые слова: ислам, религиозный экстремизм, Исламское движение Узбекистана (ИДУ), светское государство, национальная безопасность, законодательство о противодействии экстремизму.

Abstract. After declaring independence in 1991, Uzbekistan faced numerous challenges, in particular the creation of a new state ideology. The rejection of the atheist principles of the Soviet era was accompanied, first and foremost, by the revival of Islamic identity, which had long been an integral part of the cultural heritage of Uzbek people. Consequently, against the backdrop of a religious revival, extremist movements began to emerge, such as the Islamic Movement of Uzbekistan (IMU), posing a serious threat to the security and stability not only of our country but of the entire region. This article examines the causes behind the rise of radical Islamist organisations, the measures taken by the state to combat extremism, and the legal foundations for ensuring national stability.

Keywords: Islam, religious extremism, Islamic Movement of Uzbekistan (IMU), secular state, national security, legislation on countering extremism.

Как мы уже знаем, после окончания Второй мировой войны в странах третьего мира возросла политическая активность. Этот процесс связан с распадом одной из крупнейших тоталитарных держав – СССР. В результате, после на мировой арене образовалось множество независимых

государств, среди которых важную роль играют страны СНГ. В процессе формирования нового независимого государства часто возникает потребность в создании новой национальной идеологии. После объявления первого президента Узбекистана Ислама Каримова 31 августа 1991 года о независимости республики и отказа от атеистической идеологии, которая была доминирующей в советскую эпоху. Кроме того, было официально провозглашено, что Узбекистан будет светским государством, что способствовала ускоренному развитию ислама. Вместо старого идеологического пугала - коммунизма, появилось новое: радикальные интерпретации ислама с экстремистскими идеями, которые оказали значительную угрозу безопасности Центральной Азии, в частности Узбекистана[1].

Узбекистан - одно из крупнейших государств постсоветского пространства, где ислам играет значительную роль в жизни общества. Общая численность постоянного населения Узбекистана на 1 января 2025 года составила 37 миллионов 543,2 тысячи человек[2]. Приблизительно 96,5% населения исповедует ислам. При этом большинство из них следуют суннитскому направлению ханафитской школы.

В первые годы независимости в стране началась активизация исламской идентичности, так как религия являлась важной частью культурного наследия и со временем на фоне которой проявлялись экстремистские действия.

Одним из самых ярких примеров является деятельность «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ). ИДУ - салафитско-джихадисткая террористическая группировка, созданная бывшими членами ряда запрещенных в Узбекистане политических движений, включая «Адолат уюшмаси», «Ислом лашкарлари» и из других государств Центральной Азии, насчитывающее приблизительно 500 человек. Политическим руководителем движения стал Тахир Юлдашев, руководителем военного звена - Джума Ходжиев Намангани, которые первоначально создали террористическую организацию «Адолат» в 1991 году, но после того как деятельность группы была запрещена в Узбекистане, они создали новую базу в Таджикистане. В 1998 г., когда правительство Каримова приняло все более жесткие меры против узбекских мусульманских общин, Юлдашев и Намангани официально создали ИДУ и получили разрешение талибов на создание базы в Афганистане[3]. Группировка, первоначально стремившаяся к свержению светского правительства в Узбекистане и

установлению исламского правления, основанного на шариатских законах. В дальнейшем при поддержке и воздействии афганских талибов стремились также созданию «исламского халифата», охватывающие все страны Центральной Азии. Создание ИДУ активно поддерживал руководитель «Аль-Каиды» – Усам бен Ладен, предоставляя основную часть средств на создание и деятельность организации. ИДУ несет ряд ответственность за ряд взрывов, совершенных в Ташкенте в феврале 1999 года. С октября 2001 года основным объектом нападений для ИДУ, как и для «Аль-Каиды» и «Талибана», стали войска Международных сил содействия безопасности для Афганистана (МССБ). ИДУ также участвовало в террористических операциях в Центральной Азии. Оно несет ответственность за взрывы в Бишкеке, Кыргызстан, в декабре 2002 года и в Оше, Кыргызстан, в мае 2003 года, в результате которых погибло восемь человек[4].

В ответ на рост угроз со стороны религиозного экстремизма государство активизировало законодательные меры. Важным шагом стало принятие Закона Республики Узбекистан “О противодействии экстремизму” от 28 июня 2018 года. Как следует из положения ст. 3 данного закона, под экстремизмом понимается выражение крайних форм действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки, насильственное изменение конституционного строя Республики Узбекистан, насильственный захват власти и присвоении полномочий, возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды»[5].

Наряду с законодательной базой, государство также реализует политику поддержки умеренного исламского просвещения, стремясь сохранить баланс между религиозной свободой и светским характером власти. На сегодняшний день, большое внимание уделяется религиозному образованию, подготовке имамов и преподавателей, а также мониторингу религиозных организаций.

Таким образом, на фоне стремительных политических трансформаций в постсоветский период Узбекистан столкнулся с серьезными вызовами со стороны экстремистских движений. Опыт Узбекистана показывает, что в условиях стремительного роста религиозной идентичности особую значимость приобретает разработка эффективной стратегии регулирования религиозной сферы, создания благоприятных условий для создания условий для просветительского

исламского развития. Сейчас Узбекистан остается примером государства, которое несмотря на сложные вызовы в регионе стремится сохранить стабильность, учитывая во внимание историко-культурную специфику населения.

Список использованной литературы:

1. Ш.Ёвкочев. Ислам и политика. Учебное пособие. -Т.:ТИУ, 2011.
2. O'zbekiston respublikasi milliy statistika qo'mitasi. <https://stat.uz/uz/>
3. Б.Д.Искандарзода. Проявление исламизма в Узбекистане:характер и особенности // Постсоветские исследования. 2023. Т.6. №3. С. 293-299.
4. Islamic movement of Uzbekistan. ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN | Совет Безопасности
5. О противодействии экстремизму от 30.07.2018. № ЗРУ- 489. <https://www.lex.uz/acts/3841963>